

SOFTWARE PARA TELEMETRIA E ANÁLISE DE PARÂMETROS DE ENERGIA

Adjeferson Custódio Gomes	Adi Neves rocha	Gabriel Vicente Barbosa da Silva	Josué Silva de Morais	Fabiano Rodrigues Sorianto
Curso de Engenharia Elétrica	Curso de Engenharia Elétrica	Curso de Engenharia Elétrica	Curso de Engenharia de Controle e Automação	Curso de Engenharia de Produção
Universidade Estadual de Santa Cruz	Universidade Estadual de Santa Cruz	Universidade Estadual de Santa Cruz	Universidade Federal de Uberlândia	Universidade Estadual de Santa Cruz
Ilhéus, Brazil	Ilhéus, Brazil	Ilhéus, Brazil	Uberlândia, Brasil	Ilhéus, Brazil
ORCID: M-8761-2018	ORCID: ...	ORCID: ...	ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1173-0669	ORCID: ...

Resumo - A busca por eficiência energética tem ganhado destaque nas políticas industriais e governamentais. Um exemplo é o módulo 8 do PRODIST, que estabelece parâmetros de qualidade da energia elétrica. Ao seguir esses parâmetros, as empresas protegem suas rotinas operacionais, já que o controle de distúrbios como variações de tensão, desequilíbrio das fases, harmônicos, entre outros, melhora a qualidade dos sinais de tensão e corrente que alimentam as máquinas, reduzindo custos de manutenção e prevenindo paradas inesperadas. Nesse contexto, propõe-se como objeto desse trabalho o desenvolvimento de um software analisador de energia, com potencial para integração a um sistema de sensoriamento de tensão, corrente e fator de potência. O objetivo do software é diagnosticar distúrbios elétricos e analisar o perfil de consumo da edificação. O software desenvolvido em Python, realiza a recepção e interpretação. As funções disponíveis para análise no software são: variações de tensão (curto e longo período); distorção harmônica total (THD); transformada rápida de Fourier (FFT); cálculo de potências ativa, reativa e aparente; detecção de interrupções, variação da frequência fundamental e verificação da sequência de fases.

Palavras-Chave - Analisador; Energia; Python; Qualidade; Grandezas; Distúrbios elétricos.

SOFTWARE FOR TELEMETRY AND ENERGY PARAMETER ANALYSIS

Abstract - The pursuit of energy efficiency has become increasingly prominent in industrial and governmental policies. One example is Module 8 of PRODIST, which establishes parameters for electrical power quality. By complying with these standards, companies can protect their operational routines, as controlling disturbances such as voltage variations, phase imbalance, and harmonic distortion enhances the quality of voltage and current signals that power machines, thereby reducing maintenance costs and preventing unexpected shutdowns. In this context, this work proposes the development of an energy analysis software, with potential integration into a monitoring system

for voltage, current, and power factor. Developed in Python, the software is capable of receiving and interpreting data, diagnosing electrical disturbances, and analyzing power consumption profiles in buildings. The tool offers various analysis functions, including short- and long-term voltage variations, total harmonic distortion (THD), fast Fourier transform (FFT), calculation of active, reactive, and apparent power, detection of interruptions, fundamental frequency variation, and phase sequence verification.

Keywords - Analyzer; Energy; Python; Quality; Electrical Quantities; Electrical Disturbances.

I. INTRODUÇÃO

Dados do Balanço Energético Nacional de 2024 indicam que, entre 2022 e 2023, o poder público teve o maior aumento percentual no consumo de energia, com 8,5%, seguido pelo residencial (7,8%) e comercial (5,9%). Esses dados refletem uma tendência de crescimento no consumo de energia em diversos setores da economia brasileira, impulsionada por fatores como expansão econômica, aumento da demanda por serviços e maior utilização de tecnologias que requerem energia elétrica. [1][2]

Esse crescimento contínuo no consumo de energia nos diversos setores da economia reflete a necessidade crescente de investimentos em infraestrutura energética e políticas de eficiência energética para garantir a sustentabilidade do setor no futuro.

Entre os pontos que demandam investimento em pesquisa e tecnologia está a qualidade da energia elétrica, uma vez que, com a alteração dos perfis de carga, surgem as demandas em qualidade de energia elétrica, distúrbios elétricos e eficiência energética. Em uma análise temporal, até a década de 70 os perfis de carga apresentavam um comportamento linear com sinais de tensão e corrente próximas de senoides puras, a partir daí, a eletrônica de potência entra em voga, com o desenvolvimento de conversores e com isso cargas de comportamento não lineares, ocasionando na injeção de harmônicos na rede. [3]

Nesse contexto, uma das maneiras de diagnosticar a injeção de distúrbios na rede elétrica é através da implantação de

rotinas de acompanhamento dos parâmetros dos sinais de tensão e corrente, para a partir deles tomar medidas de correção ou prevenção. O diagnóstico é possível com a implantação de ferramenta para análise de grandezas, como: voltímetros, amperímetros, alicates wattímetros, freqüencímetros, analisador de energia e outros.

Dentre as ferramentas, o analisador de energia se destaca, afinal, com ele é possível averiguar todos os distúrbios de uma rede, sendo eles: Variação de tensão, interrupção, ruído, flicker, notching, transitórios, spikes, variação de freqüência, desequilíbrio de tensão, redução do fator de potência, harmônicas e inter-harmônicas, infelizmente o preço de aquisição de um analisador tendo vista a realidade financeira do Brasil é elevado, onde, um analisador de marca conceituada fica em torno de 60 salários-mínimos.

Neste trabalho, será apresentado o desenvolvimento de um software para recepção e tratamento de dados, integrável a um hardware de aquisição e condicionamento de sinais elétricos. A partir dos sinais de tensão, corrente e fator de potência coletados e enviados para a interface, será possível exibir em tempo real os sinais de tensão e corrente, bem como os dados processados, como potência ativa, reativa e aparente, variações e interrupções de tensão, transformada rápida de Fourier (FFT), seqüência de fases, variação de freqüência e distorção harmônica total (THD).

II. REFERENCIAL TEÓRICO

O software desenvolvido recebe, por comunicação serial, amostras discretizadas de sinais de tensão, corrente e fator de potência de sistemas trifásicos, suportando até quatro portas USB simultaneamente. A partir desses dados, o sistema apresenta a variação dos sinais em tempo real e realiza análises de qualidade de energia conforme o PRODIST. Entre os parâmetros analisados estão: interrupções de tensão, variações percentuais de tensão (afundamentos e elevações) e variações de potência ativa, reativa e aparente.

No domínio da freqüência, o software utiliza a Transformada Rápida de Fourier (FFT) para identificar desvios na freqüência fundamental, calcular a Distorção Harmônica Total (THD) e determinar a seqüência de fases em sistemas trifásicos.

A. Software

O software foi desenvolvido em Python, uma linguagem de programação interpretada, orientada a objetos e de tipagem dinâmica. Apesar de aplicações de processamento de sinais frequentemente utilizarem linguagens de baixo nível, como C ou C++, o Python foi escolhido por sua sintaxe simples e pela ampla disponibilidade de bibliotecas voltadas para análise de dados, comunicação serial e visualização gráfica. [4]

Entre as principais bibliotecas utilizadas estão:

- Tkinter, para criação da interface gráfica;
- Matplotlib, para geração de gráficos;
- NumPy e SciPy, para computação científica;
- OS, para interação com o sistema operacional;
- Multiprocessing e Threading, para execução de tarefas paralelas;
- Numba, para otimização de desempenho por compilação JIT;
- OpenPyXL, para manipulação de arquivos Excel.

B. Análise em freqüência e distúrbios elétricos

A análise dos distúrbios elétricos é realizada com base nas diretrizes do PRODIST, Módulo 8 – Qualidade do Fornecimento de Energia Elétrica, especificamente na seção referente à qualidade do produto fornecido. [5]

Os fenômenos que afetam a qualidade da energia são classificados em dois grupos: regime permanente e regime transitório. No regime permanente incluem-se variações de tensão, baixo fator de potência, presença de harmônicos, desequilíbrio entre fases, flutuação de tensão e variações de freqüência. Já os fenômenos transitórios correspondem a alterações bruscas e momentâneas, como variações de tensão de curta duração. [5]

C. Potência elétrica e fator de potência

A potência elétrica pode ser dividida em potência ativa (P), responsável pela conversão de energia em trabalho, e potência reativa (Q), associada à formação de campos magnéticos em equipamentos como motores e transformadores. A soma vetorial dessas duas grandezas forma a potência aparente (S). Essas grandezas foram calculadas pelo software através do Teorema de Pitágoras. [6]

O fator de potência representa a relação entre potência ativa e potência aparente a partir da defasagem entre tensão e corrente. Quando tensão e corrente estão em fase, o fator de potência é igual a 1. A presença de cargas indutivas ou capacitivas provoca defasagem entre os sinais, reduzindo esse valor. [6]

De acordo com o PRODIST, o fator de potência no ponto de conexão deve permanecer entre 0,92 indutivo e 0,92 capacitivo.

D. Variação e interrupção de tensão

A variação de tensão corresponde às alterações na amplitude ou no valor eficaz (RMS) da tensão em relação a um valor nominal. Essas variações podem ocorrer devido à entrada ou saída de cargas, chaveamento de equipamentos ou falhas na rede.

Interrupções de tensão ocorrem quando o valor medido de tensão é igual a zero por determinado período, indicando ausência de fornecimento de energia.

E. Análise em freqüência e harmônicos

Sinais elétricos periódicos podem ser representados pela soma de componentes senoidais de diferentes freqüências por meio da Série de Fourier. Essa decomposição permite identificar harmônicos, que são múltiplos inteiros da freqüência fundamental e podem causar distorções na forma de onda. [7]

Para analisar essas componentes, utiliza-se a Transformada de Fourier, que converte o sinal do domínio do tempo para o domínio da freqüência. A partir dessa representação é possível avaliar a magnitude das componentes harmônicas e calcular indicadores como a Distorção Harmônica Total (THD). [7]

F. Teorema da Amostragem de Nyquist

O Teorema da Amostragem afirma que o período de amostragem T deve ser escolhido de forma que a freqüência de amostragem seja maior que o dobro da freqüência máxima

de um sinal. Se essa condição for atendida, então todas as frequências do sinal estão contidas no intervalo de $(-\pi/T, \pi/T]$ rad/s. Esse intervalo é chamado de intervalo de frequência de Nyquist (NFR). Para fins práticos é necessário extrapolar o NFR para 20 vezes a frequência do sinal que será amostrado. [7]

Como exemplo, ao analisar um sistema com frequência fundamental de 60 Hz e até a 25ª harmônica (1500 Hz), a frequência mínima de amostragem seria superior a 3000 Hz. Entretanto, na prática utiliza-se faixas de amostragem maiores, em torno de 20 vezes a frequência da fundamental para garantir melhor representação do sinal e maior precisão nas análises.

III. METODOLOGIA

A versão final do software foi estruturada em 12 scripts, sendo 8 responsáveis pelas funções principais de análise e 4 scripts auxiliares para comunicação, interface gráfica e armazenamento dos dados.

As principais funções implementadas incluem:

- análise de frequência;
- transformada rápida de Fourier (FFT);
- cálculo da distorção harmônica total (THD);
- cálculo de potências elétrica ativa, reativa e aparente;
- análise da variação de tensão;
- detecção de interrupções de energia;
- monitoramento de tensão e corrente em tempo real;
- identificação da sequência de fase.

Essa estrutura fatorada melhora o desempenho do sistema e facilita a manutenção e expansão do código.

Para tratar grandes volumes de dados, foram utilizadas técnicas de multiprocessamento, *multithreading* e *chunking*, permitindo que as tarefas de aquisição, armazenamento e processamento sejam executadas em paralelo e com quantidade de dados menores.

Os dados coletados são organizados em arquivos de texto onde cada quatro linhas representam um segundo de amostragem.

Ilustrando um exemplo de utilização para análise até a 25 harmônica, utilizasse uma taxa de amostragem no hardware de 210 kHz para um sistema trifásico com neutro, cada sinal seria amostrado a aproximadamente 30 kHz. Dessa forma, cada linha separada pelo software contém 7500 amostras, correspondendo a um quarto de segundo de aquisição.

O software possui uma interface gráfica que permite ao usuário configurar os parâmetros de aquisição e visualizar os resultados. Entre os parâmetros estão:

- taxa de transmissão (baud rate);
- frequência de amostragem;
- porta de comunicação USB;
- tensão RMS de referência;
- tempo de coleta.

Os resultados podem ser armazenados em planilhas Excel, permitindo análise dos dados após coletados.

A análise em frequência é realizada utilizando a biblioteca NumPy, com a função de Transformada Rápida de Fourier (FFT). A FFT é aplicada aos sinais coletados para converter os dados do domínio do tempo para o domínio da frequência. O software utiliza “janelamento” retangular, sem aplicação de suavização uma vez que se trata de sinais periódicos. Todo intervalo de análise acima de 1s tem 60 períodos completos da

fundamental.

A distorção harmônica total (THD) é calculada a partir das magnitudes das componentes harmônicas obtidas na FFT.

A sequência de fase é determinada a partir do ângulo da componente fundamental de cada fase, obtido com a função `np.angle()`.

As potências elétricas ativa, reativa e aparente são calculadas a partir dos valores RMS de tensão e corrente e do fator de potência médio do sistema.

O software também realiza a análise da variação de tensão RMS em relação a um valor de referência e identifica interrupções de energia, detectando instantes em que os valores de tensão são nulos ou próximos de zero.

Para validar o funcionamento do software, foi desenvolvido um script de simulação de sinais trifásicos, para gerar dados simulados de tensão, corrente e fator de potência.

O simulador permite representar diferentes condições de operação do sistema elétrico, incluindo:

- variações de frequência;
- variações de tensão;
- alterações no fator de potência;
- inserção de harmônicas;
- simulação de interrupções de energia.

Os sinais são gerados no domínio do tempo com e armazenados em arquivos de texto seguindo o mesmo formato utilizado no sistema de aquisição real.

Embora os testes do software tenham sido realizados com dados simulados, o sistema possui capacidade de recepção serial, permitindo a integração com um hardware de aquisição e condicionamento de sinais, responsável pela coleta e envio dos dados para processamento pelo software.

IV. ANALISE DE RESULTADOS

O primeiro menu do software é responsável pela configuração dos parâmetros do sinal. Nesse menu, o usuário deve informar a frequência de conversão, a tensão de fase, o tempo de coleta e o número de amostras por linha. O tempo de coleta determina o período total de análise dos dados (por exemplo, 3600 s para 1 hora), enquanto o número de amostras por linha define a quantidade máxima de dados processados simultaneamente (Figura 1).

Figura 1: Interface do software na etapa final. [Fonte: O autor]

Também é possível configurar as portas de comunicação serial utilizadas pelos microcontroladores responsáveis pela aquisição dos sinais. O usuário deve indicar o nome da porta (por exemplo, COM3 ou COM4) e a taxa de transmissão (baud rate). O sistema permite configurar até três canais para

medições de tensão e corrente e um canal para dados de fator de potência (Figura 2).

O segundo menu é responsável pela execução das funções de análise. A opção de plotagem em tempo real permite visualizar os sinais de tensão e corrente à medida que são recebidos via comunicação serial. Os dados coletados são armazenados em arquivos .txt e posteriormente utilizados para gerar gráficos e realizar análises.

Figura 2: janela secundária do software para configuração das portas usb. [Fonte: O autor]

A. Análise de Potência e Variação de Tensão

Inicialmente, foram simulados quatro intervalos com diferentes níveis de potência ativa, mantendo tensão RMS de 220 V e fator de potência igual a 0,8 (Figura 3).

Os intervalos simulados foram:

- 2000 W
- 8000 W
- 6000 W
- 3000 W

Figura 3: Variação do consumo de potência, para um sinal sem distúrbios. [Fonte: O autor]

Em seguida, foram simuladas variações de tensão para avaliar seu impacto no consumo de potência. Foram considerados quatro cenários:

1. condição nominal sem variação de tensão;
2. sobretensão de 10% nas três fases;
3. subtensão de 10% nas três fases;
4. variações assimétricas entre as fases.

Avaliando os impactos da variação de tensão no consumo de potência, é possível observar que no primeiro intervalo, entre 0 e 40 segundos, o consumo está de acordo com o esperado, em torno de 2 kW, afinal não há variação de tensão. No entanto, nos intervalos seguintes, onde são aplicadas variações de tensão, o consumo se desvia dos valores esperados de 8 kW, 6 kW e 3kW para os três intervalos seguintes. Com a aplicação de 10% de sobretensão no intervalo de 40 a 80 segundos, seguida de 10% de subtensão aplicadas às três fases, o consumo atinge aproximadamente 9,83 kW e 4,89 kW, respectivamente. Já no quarto intervalo, de 120 a 180 segundos, observa-se um desequilíbrio no consumo entre as fases, afinal há um desequilíbrio considerável na variação de tensão das fases. (Figura 4 e 5).

Figura 4: Variação de tensão do sinal trifásico. [Fonte: O autor]

Figura 5: Variação do consumo de potência, para um sinal com variação de tensão. [Fonte: O autor]

B. Análise de Distorção Harmônica (THD)

Para esta análise foi adicionada uma terceira harmônica aos sinais de tensão e corrente com amplitude correspondente a 15% do valor de pico da tensão.

A análise de THD realizada pelo software indicou que o percentual de distorção nas tensões permaneceu constante em aproximadamente 15%, uma vez que a amplitude da tensão não sofreu variações durante a simulação (Figura 6).

Já o THD da corrente apresentou variações ao longo do tempo, devido às mudanças nos níveis de potência e, conseqüentemente, na amplitude da corrente (Figura 7).

A presença da terceira harmônica também foi confirmada por meio da Transformada Rápida de Fourier (FFT), que

apresentou picos espectrais em 60 Hz (frequência fundamental) e 180 Hz (terceira harmônica), tanto para a tensão quanto para corrente (Figuras 8 e 9).

Além disso, foi possível observar um pequeno aumento no consumo de potência devido à presença de harmônicos, passou de 8kW para 8,13kW. Esse comportamento é coerente com a formulação de Budeanu, que relaciona o aumento da potência aparente à presença de distorções harmônicas nos sinais de tensão e corrente (Equação 1).[8]

Figura 6: Indicação do percentual de distorção harmônica para os sinais de tensão. [Fonte: O autor]

Figura 7: Indicação do percentual de distorção harmônica para os sinais de corrente. [Fonte: O autor]

Figura 8: Transformada rápida de Fourier para os sinais de corrente. [Fonte: O autor]

$$P = P \times \sqrt{(1 + THD_i^2) \times (1 + THD_v^2)} \quad (1)$$

$$P = 8000 \times \sqrt{(1 + 0,10^2) \times (1 + 0,15^2)} = 8129,84 \quad (2)$$

Onde:

P: potência ativa (W);

THD_i: Percentual de distorção harmônica da corrente;

THD_v: Percentual de distorção harmônica da tensão.

Figura 9: Transformada rápida de Fourier para os sinais de tensão. [Fonte: O autor]

Figura 10: Variação do consumo de potência, para um sinal com a presença de harmônicos. [Fonte: O autor]

C. Interrupções de Tensão

Para avaliar a função de detecção de interrupções de energia, foram simulados dois intervalos nos quais os valores de tensão foram reduzidos a zero.

O software identificou corretamente os períodos de interrupção, apresentando o resultado em forma de gráfico binário, no qual o valor 1 representa sistema energizado e o valor 0 indica ausência de tensão (Figura 11).

D. Sequência de Fase

A função de identificação da sequência de fase foi validada por meio da simulação de dois cenários:

- sequência normal ABC;
- alteração na defasagem da fase C;

Nos dois casos, o software identificou corretamente a

seqüência das fases, demonstrando a eficácia do método baseado na análise do ângulo da componente fundamental obtida pela FFT (Figuras 12 e 13).

Figura 11: Interrupções no sinal de tensão ao longo do tempo [Fonte: O autor]

Figura 12: Gráfico apresentando a seqüência de fases ABC. [Fonte: O autor]

Figura 13: Gráfico apresentando a seqüência de fases com fase C adiantada. [Fonte: O autor]

V. CONCLUSÕES

A análise dos resultados confirmou que o sistema é capaz de identificar e quantificar os fenômenos estudados, permitindo uma leitura clara do comportamento elétrico de sistemas sujeitos a perturbações.

Além disso, o uso de técnicas como *chunking*, *multithreading* e *multiprocess* mostrou-se bastante eficiente no tratamento de grandes volumes de dados. Mesmo sendo uma linguagem de alto nível e interpretada, o que, em geral, a torna menos eficiente em desempenho quando comparada a linguagens compiladas, como C, o Python demonstrou ser suficientemente capaz para a aplicação proposta.

Dessa forma, conclui-se que a ferramenta proposta representa uma alternativa eficiente para análise de sinais elétricos, oferecendo monitoramento da qualidade da energia elétrica, especialmente em contextos acadêmicos e residências ou instalações de pequeno porte.

REFERÊNCIAS

[1] EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE). Anuário Estatístico de Energia Elétrica 2024: ano base 2023 [planilha eletrônica]. Rio de Janeiro: EPE, 2024. Disponível em: <http://www.epe.gov.br>. Acesso em: 26 abr. 2025.

[2] GNPW GROUP. Projeção de crescimento anual de 3,4% para demanda de eletricidade no Brasil. Disponível em: <https://www.gnpw.com.br/demanda-por-eletricidade/projecao-de-crescimento-anual-de-34-para-demanda-de-eletricidade-no-brasil/>. Acesso em: 26 abr. 2025.

[3] NUNES, R. V. Análise da penetração harmônica em redes de distribuição desequilibradas devido às cargas residenciais e comerciais com a utilização do ATP. 2007. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2007.

[4] BORGES, Luiz Eduardo. Python para desenvolvedores. 2. ed. Rio de Janeiro: Edição do Autor, 2010. ISBN 978-85-909451-1-6.

[5] AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional - PRODIST: Módulo 8 – Qualidade da Energia Elétrica. Brasília: ANEEL, [ano da edição]. Disponível em: <https://www.aneel.gov.br/prodist>. Acesso em: 26 abr. 2025.

[6] MARTINHO, Edson. Distúrbios da energia elétrica. 3. ed. Rio de Janeiro: Érica, 2013. 144 p. ISBN 978-85-365-0231-1.

[7] CHEN, Chi-Tsong. Signals and systems: a fresh look. Stony Brook University, 2009. Disponível em: <https://www.ece.sunysb.edu/~ctchen/>. Acesso em: 26 abr. 2025.

[8] BUDEANU, C. I. Puissances Reactive et Fictive. Bucareste: Institut Romain de l'Energie, 1927.